

УДК: 556.18:556.53 (575.17), 631.67:556.3

**ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬЯ И
ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ВОДНО-СОЛЕВОЙ РЕЖИМ
КОЛЛЕКТОРНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

Курбанбаев Сагит Ережепович,

(PhD), по техническим наукам

Каракалпакский Региональный центр при

Научно-исследовательском институте ирригации и водных проблем

E-mail: kurbanbaev69@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433133>

***Аннотация.** Ушбу мақолада Амударёнинг қўйи оқимидаги сув таъминотининг Қорақалпоғистон Республикасидаги коллектор-дренаж сувларининг шаклланиши ва сув-туз режимида таъсири ўрганилган. Дослык, Суенли ва Пахтаарна-Найман канал тизимлари учун кўп йиллик статистик маълумотлар таҳлили асосида сув оқими, дренаж оқими ҳажми, шўрланиш ва ер ости сувлари сатҳининг юқори, ўртача ва кам сувли йилларда ўзгариши қонуниятлари аниқланди. Коллектор оқимининг катталиги ва сифати сув олиш ҳажмига, суғориш тизимининг самарадорлигига, ерлардан фойдаланиш коэффициентига, дренаж тизимининг техник ҳолатига ва гидрогеологик шароитларга бевосита боғлиқлиги аниқланди. Қайтувчи сувнинг шўрланиши кузатилган тақдирда, ундан оқилона фойдаланиш имконияти кўрсатилган.*

***Калит сўзлар:** сув таъминоти, коллектор-дренаж сувлари, шўрланиш, дренаж оқими, ер ости сувлари, суғориш.*

***Аннотация.** В статье рассмотрено влияние водообеспеченности нижнего течения реки Амударьи на формирование и водно-солевой режим коллекторно-дренажных вод Республики Каракалпакстан. На основе анализа многолетних статистических данных по системам каналов Дослык, Суенли и Пахтаарна-Найман выявлены закономерности изменения расходов воды, объемов дренажного стока, минерализации и уровней грунтовых вод в многоводные, средневодные и маловодные годы. Установлено, что величина и качество коллекторного стока напрямую зависят от объема водозабора, коэффициента полезного действия оросительных систем, коэффициента земельного использования, технического состояния дренажа и гидрогеологических условий. Показана возможность рационального использования возвратных вод при условии контроля их минерализации.*

***Ключевые слова:** водообеспеченность, коллекторно-дренажные воды, минерализация, дренажный сток, грунтовые воды, орошение.*

***Abstract.** This article examines the impact of water availability in the lower reaches of the Amu Darya River on the formation and water-salt regime of collector-drainage waters in the Republic of Karakalpakstan. Based on an analysis of long-term statistical data for the Doslyk, Suenli, and Pakhtaarna-Naiman canal systems, patterns in water flow rates, drainage runoff volumes, salinity, and groundwater levels were identified during high-, medium-, and low-flow years. It was established that the magnitude and quality of collector runoff directly depend on water intake volume, irrigation system efficiency, land use coefficient, drainage system condition, and*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hydrogeological conditions. The possibility of rational use of return water is demonstrated, provided its salinity is monitored.

Keywords: *water availability, collector-drainage waters, salinity, drainage runoff, groundwater, irrigation.*

Введение. В условиях аридного климата и ограниченных водных ресурсов водообеспеченность нижнего течения Амударьи является определяющим фактором устойчивого функционирования орошаемого земледелия. Колебания водности реки отражаются не только на объемах водозабора, но и на формировании коллекторно-дренажного стока, уровне грунтовых вод, степени засоления почв и урожайности сельскохозяйственных культур.

Особенно остро эта зависимость проявляется на территории Республики Каракалпакстан, где гидрогеохимический режим формируется под воздействием как природных, так и антропогенных факторов.

Цель исследования — установить характер влияния водообеспеченности года на расходы и минерализацию коллекторных вод, а также на уровенный режим грунтовых вод.

Материалы и методы. Анализ выполнен по многолетним статистическим материалам для систем каналов:

Кызкеткен (коллекторы КС-1, КС-3);

Суенли (коллектор ККС);

Пахтаарна–Найман (коллектор ГЮКК).

По обеспеченности 5, 50 и 95% были выделены характерные годы:

2010 г. — многоводный;

2009 г. — средней водообеспеченности;

2008 г. — маловодный.

Оценивались:

величина водозабора (брутто и нетто);

среднегодовой и среднемесячный расход коллекторов;

минерализация воды (г/л);

уровень грунтовых вод (см от поверхности);

доля возвратных вод от общего водозабора.

Результаты и обсуждение

1. Общие закономерности влияния водообеспеченности

В многоводные годы наблюдается:

увеличение водозабора;

рост абсолютной величины дренажного стока;

повышение доли сбросных вод (до 50–75% в отдельных системах);

относительное снижение минерализации за счет разбавления.

В маловодные годы:

объем дренажного стока резко сокращается, иногда до нулевых значений;

практически исключаются холостые сбросы;

в коллекторы поступают преимущественно грунтовые воды;

минерализация возрастает вследствие концентрации солей.

В годы средней водности показатели занимают промежуточное положение.

2. Коллектор ГЮКК (система Пахтаарна–Найман)

В многоводные годы среднегодовой расход воды в системе составляет 130,0–142,2 м³/с. Среднегодовой расход по коллектору — 23,8 м³/с (16,7% от водозабора). В период промывных поливов доля сброса достигает 35–62,3%.

В средневодный 2009 г. расход составил 123,1 м³/с, а дренажный сток — 14,0 м³/с (11,4%).

В маловодный 2008 г. среднегодовой расход коллектора снизился до 9,4 м³/с, в отдельные месяцы — до 5,2–5,5 м³/с.

Минерализация колеблется в пределах 2,85–5,13 г/л. Минимальные значения наблюдаются в сентябре, максимальные — в феврале (период промывок). Уровень грунтовых вод изменяется от 162 до 241 см.

3. Коллектор КС-1 (система Кызкеткен)

В многоводные годы:

водозабор — 111,7 м³/с;

среднегодовой расход коллектора — 16,2 м³/с (14,5%);

минерализация — 1,438–4,347 г/л;

уровень грунтовых вод — 210 см.

В средневодные годы:

водозабор — 85,0 м³/с;

сток — 6,8 м³/с (8%);

уровень грунтовых вод — 296 см.

В маловодный 2008 г.:

среднегодовой расход — 5,8 м³/с (8,3%);

уровень грунтовых вод понижался до 250 см.

Проектная пропускная способность коллектора — 40 м³/с, что значительно превышает фактические расходы в маловодные годы.

4. Коллектор КС-3

В многоводные годы максимальные расходы приходятся на летние месяцы; минерализация в период промывок достигает 5,569 г/л.

В средневодные годы среднегодовой сток составляет 3,2 м³/с, минерализация — до 5,380 г/л, уровень грунтовых вод — 291 см.

В маловодные годы среднегодовой уровень грунтовых вод опускается до 255 см, минерализация варьирует от 2,882 до 6,239 г/л.

Реконструкция коллектора рассчитана на расход 12,5 м³/с, фактические значения существенно ниже.

5. Коллектор ККС (система Суенли)

В многоводные годы:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

среднемесячный расход системы — 35,2 м³/с;

расход коллектора — 17,9 м³/с (50,9%);

минерализация — до 4,0 г/л;

уровень грунтовых вод — 204 см.

В средневодный 2009 г.:

расход системы — 25,3 м³/с;

расход коллектора — 8,0 м³/с (31,4%);

минерализация в период промывки — до 5,9 г/л;

уровень грунтовых вод — 303 см.

В маловодные годы коллектор работает на минимальных расходах, поступление воды формируется преимущественно за счет дренирования грунтовых вод.

Полученные данные свидетельствуют о прямой зависимости формирования коллекторно-дренажных вод от водообеспеченности года. При избыточном водозаборе увеличивается объем возвратных вод, что указывает на нерациональное использование ресурсов.

В многоводные годы доля сбросных вод по коллекторам ККС, КС-3 и ГЮКК достигает 70–95% от водозабора. При этом минерализация обычно находится в пределах 1,5–3,0 г/л, что допускает их повторное использование для орошения солеустойчивых культур при соответствующем контроле качества.

Техническое состояние коллекторно-дренажной сети также существенно влияет на формирование водно-солевого режима. В районах Чимбай и Кегейли неудовлетворительное состояние сети приводит к образованию застойных зон и повышению минерализации.

Выводы и рекомендации.

1. Водообеспеченность нижнего течения Амударьи является ключевым фактором формирования расходов и минерализации коллекторных вод.
2. В многоводные годы объем дренажного стока значительно возрастает, достигая 50–75% от водозабора, что свидетельствует о наличии холостых сбросов.
3. В маловодные годы формирование стока происходит преимущественно за счет грунтовых вод, что сопровождается ростом минерализации.
4. Рационализация водопользования и сокращение перебора воды из источника орошения позволяют уменьшить объем возвратных вод.
5. При контроле минерализации возвратные воды могут использоваться для орошения солеустойчивых культур.

Комплексное управление водными ресурсами и модернизация дренажных систем являются необходимым условием стабилизации водно-солевого режима территории.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Использованная литература:

1. Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М.: Колос. 1978. 288 с.
2. Беспалов Н.Ф. Использование минерализованных вод для орошения и промывки в Узбекистане// Использование минерализованных вод в сельском хозяйстве. Ашгабад, 1984. с. 46-53.
3. Бехбудов А.К. Некоторые вопросы использования минерализованных вод для промывки и орошения. – В сб.: Использование пресных и минерализованных вод при промывках и орошении земель. М.: ВНИИГиМ, 1977.
4. Бехбудов А.К., Джафаров Х.Ф. Мелиорация засоленных земель. –М.: Колос, 1980. – 240
5. Духовный В.А., Якубов Х.И. Дренаж в бассейне Аральского моря в направлении стратегии устойчивого развития НИЦ МКВК. Ташкент. 2004. – 314 с.
6. Икрамов Р.К. Мелиоративно-технологические принципы управления водно-солевым режимом орошаемых земель. Автореферат дисс...док. техн. наук. Ташкент, 2002. – 42 с.
7. Рамазанов А.Р., Курбанбаев Е., Якубов Х.И. Некоторые вопросы мелиорации засоленных земель в низовьях Амударьи. Нукус: Каракалпакстан, 1978. С.222.
8. Якубов М.А. Особенности мелиоративно-гидрологических процессов в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи и регулирования качества их вод. Автореферат докторской диссертации. Ташкент. САНИГМИ. 1997. 45 с.
9. Якубов М.А., Шерматов Е. Разработка рациональной схемы размещения дренажно-сбросных вод в среднем течении реки Амударьи на основе водно-балансовой модели территории. Отчет. Архив ИВП АН РУз., Ташкент. 2007.